

УДК 796.012.124: 796.966

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/59>

Ю.В. Тимонин

г. Казань, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

В.Е. Андреев

г. Казань, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

Е.А. Герасимов

г. Казань, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ХОККЕИСТОВ 13–14 ЛЕТ

Аннотация. Хоккей – зимняя, коллективная игра, которая собирает многотысячные стадионы болельщиков независимо от погоды, и не только в России, но и за рубежом. Высокий темп игры, разнообразие тактических комбинаций, широкие возможности продемонстрировать свое техническое мастерство, проявить специальную физическую подготовленность и бойцовские качества – все это представляет собой интересное соревнование для спортсменов и захватывающий спектакль для зрителей.

Ключевые слова: хоккеисты; специальная выносливость.

Yu.V. Timonin

Kazan, Volga region state Academy of physical culture, sports and tourism

V.E. Andreev

Kazan, Volga region state Academy of physical culture, sports and tourism

E.A. Gerasimov

Kazan, Volga region state Academy of physical culture, sports and tourism

METHODS OF DEVELOPING SPECIAL ENDURANCE HOCKEY PLAYERS ARE 13–14 YEARS OLD

Abstract. Hockey is a winter, collective game that gathers thousands of fans in stadiums regardless of the weather, not only in Russia, but also abroad. The high tempo of the game, a variety of tactical combinations, ample opportunities to demonstrate their technical skills, show special physical fitness and fighting qualities—all this is an interesting competition for athletes and an exciting performance for the audience.

Keyword: hockey players; special endurance.

Актуальность. Находясь на льду, игрок тратит много энергии в течение короткого периода времени и ощущает такой же недостаток кислорода, как и бегун на короткие дистанции. Хоккеист испытывает примерно двадцатикратные перегрузки по сравнению с

состоянием покоя, поэтому он должен научиться экономить, расходовать энергию и постоянно быть готовым к интенсивным нагрузкам [1; 2].

Эти способности организма характеризуются проявлением особой выносливости. На наш взгляд, этому физическому качеству в хоккее уделяется недостаточно внимания. Причиной увеличения скорости в хоккее стало не только внесение изменений в правила игры, тактический рисунок игры, но и все большее вовлечение молодых игроков в профессиональные команды мастеров, которые в силу физиологических характеристик своего тела достигают максимальных результатов в развитии специальной выносливости [3–5]. Поэтому мы считаем актуальным в российском хоккее вопрос о важности особой выносливости хоккеиста.

Целью нашего исследования было дать теоретическое и практическое обоснование развитию специальной выносливости у хоккеистов 13–14 лет.

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе ДЮСШ «Зилант» по хоккею г. Казани. В исследовании участвовали 20 юношей 13–14 лет, занимающихся хоккеем. Были сформированы экспериментальная и контрольная группы. Численность групп – по 10 человек в каждой. Вратари команды в эксперименте участия не принимали, они участвовали только в тренировочном процессе.

Результаты исследования. Для обеих групп были созданы одинаковые тренировочные условия, а для оценки уровня специальной выносливости хоккеистов проведено тестирование до и после эксперимента.

Контрольная группа продолжала тренироваться по программе для ДЮСШ по хоккею, а экспериментальная – по разработанной нами методике, отличавшейся большим количеством часов, направленных на развитие специальной физической подготовленности с перераспределением часов по микроциклам, отличным от программы ДЮСШ.

Эффективность развития специальной выносливости во многом определяется рациональным построением тренировочного процесса в микро-, мезо- и макроциклах. Очень важным моментом является необходимость соблюдать определенную последовательность выполнения упражнений различной направленности, обеспечивающую их положительное взаимодействие.

В традиционной методике развития специальной выносливости динамика показателей тренировочной нагрузки носит плавный, волнообразный характер с пиком интенсивности на четвертый день микроцикла. В первые четыре дня заметного увеличения объема и повышения интенсивности не наблюдалось.

В разработанной нами методике развития специальной выносливости был разработан ударный микроцикл. Таких микроциклов было около 30 на протяжении соревновательного периода. Динамика показателей тренировочной нагрузки носила также волнообразный характер с пиком интенсивности уже на второй и третий дни. Затем нагрузка заметно снижалась, т. е. была изменена динамика нагрузки в недельном микроцикле.

Эффективность методики выразилась в повышении результативности соревновательной деятельности: игроки экспериментальной группы, соревнуясь на равных и

зачастую проигрывая во время матча, в итоге становились победителями. Это косвенно подтверждает правильность разработанной нами экспериментальной методики.

В тесте оценки специальной выносливости у юных хоккеистов «челночный бег на коньках 5×54 м» у участников контрольной группы (КГ) прирост на 3,8%, а у участников экспериментальной группы (ЭГ) он составил 6,5% (рис.).

В тесте «челночный бег на коньках 12×18 м» у участников КГ прирост составил 1,3%, а у участников ЭГ прирост был равен 4,8%, что достоверно подтверждает повышение уровня развития специальной выносливости.

Благодаря внедрению в тренировочный процесс разработанной нами методики развития специальной выносливости путем введения ударного микроцикла повысилась результативность игры экспериментальной группы. Это показал анализ соревновательной деятельности. Так, участники экспериментальной группы имели показатель разницы забитых и пропущенных мячей (+; -): +26, а участники контрольной группы: - 15.

Рис. Динамика показателей СФП хоккеистов 13–14 лет

Вывод. Таким образом, разработанная экспериментальная методика способствовала повышению уровня специальной физической подготовленности, в частности специальной выносливости, и улучшению результативности игр.

Литература

1. Герасимов Е.А. Хоккей в физическом воспитании школьников как средство подготовки к эффективному участию в комплексе ГТО // Теория и практика физической культуры. 2015. № 8. С. 97.
2. Невмержицкая Е.В., Еникеев Ш.Р., Николаева Е.В. Применение круговой тренировки для совершенствования специальной физической подготовленности хоккеистов 15–16 лет // Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры: Материалы всероссийской с международным участием научно-практической конференции, посвященной 45-летию Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Казань, 2019. С. 827–831.
3. Никонов В.А. Физическая подготовка хоккеистов: Методическое пособие. Минск, 2014. 576 с.
4. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки: Учебное пособие. М., 2004. 352 с.
5. Савин В.П. Хоккей: Учебник для институтов физической культуры. М., 2016. 320 с.

© Тимонин Ю.В., Андреев В.Е., Герасимов Е.А.